

УЗУМНИ САҚЛАШ ВА ДАСТЛАБКИ ҚАЙТА ИШЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Хатамова Хамидахон Комилжоновна

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Иннобиддинов Шукрулло Махмуджон ўғли

Болтабоева Гулрух Равшанбек қизи

“Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки қайта ишлаш” таълим
йўналиши 2-36 грух талабалари.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7195764>

Аннотация. Аҳолини йил давомида мева-сабзавот ва узум билан таъминлаш учун сақлаш режимларини тўғри ташкил этиш керак. Замонамиз жадал ривожланиб бораётган бир даврда мева ва узумларни кимёвий таркибинини ўзгартирмасдан узоқ муддат сақлаш йўллари татбиқ этиш зарур. Бугунги кунда узум сақлашининг бир қатор усуллари мавжуд.

Калит сўзлар. Узум, сақлаш, нисбий намлик, ҳарорат, замонавий омбор, сақлаш муддати, нобудгарчилик, саралаш, нафас олиш, интенсивлиги, иссиқлик сизими, муз, тўлдириш.

Аннотация. Для обеспечения населения плодоовощной продукцией и виноградом в течение всего года необходимо правильно организовать режимы хранения. В эпоху бурного развития нашего времени необходимо внедрять способы длительного хранения плодов и винограда без изменения их химического состава. Сегодня существует ряд способов хранения винограда.

Ключевые слова. Виноград, хранение, относительная влажность, температура, современный склад, срок годности, сортировка, дыхание, интенсивность, теплоемкость, лед, розлив.

Abstract. In order to provide the population with fruits and vegetables and grapes throughout the year, it is necessary to properly organize storage regimes. In the era of rapid development of our time, it is necessary to implement ways of long-term storage of fruits and grapes without changing their chemical composition. Today, there are a number of ways to store grapes.

Keywords. Grapes, storage, relative humidity, temperature, modern warehouse, shelf life, shelf life, sorting, respiration, intensity, heat capacity, ice, filling.

Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиш долзарб масаладир.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2020 йил 29 декабрь куни Олий Мажлисга йўллаган Мурожаатномасида, камбағалликни қисқартириш ва қишлоқ аҳолиси даромадларини кўпайтиришда энг тез натижа берадиган омил бу –қишлоқ хўжалигида ҳосилдорлик ва самарадорликни кескин ошириш эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтдилар.

Узумни сақлаш технологияси. Узум узилгандан сўнг уни омборга жойлашга алоҳида эътибор бериш лозим. Сақлашга қўйиладиган узумни узилгандан сўнг тезда совуқ жойга жойлаштириш лозим. Бундай шароитда 24 соатгача куёш тушмайдиган салқин жойда туриши керак.

Ғ.Исроилов маълумотиға кўра, агар узум 20–25⁰С жойда турса сақланиш муддати 15–20 кунга қисқаради. Узумнинг ҳарорати 9– 10⁰С га пасайтирилса нафас олиш интенсивлиги икки марта пасаяди. Шу сабабли, узумнинг сифатли сақланишини таъминлаш учун, иложи борича тезроқ омборга жойлаштириш лозим. Узумни доимий сақланадиган жойга жойлаштиришдан илгари С ҳароратда 8–10 соат сақланади.

Узумни доимий сақланадиган жойга жойлаштиришдан илгари дастлабки совитиш бўлмасида 5–8 ⁰С ҳароратда 8–10 соат сақланади. Акс ҳолда узум бевосита сақлаш бўлмасига жойлаштирилса, бўлма ҳавосининг ҳарорати кўтарилиб кетади, натижада бўлмада сақланадиган бошқа маҳсулотларнинг терлаб бузилишига олиб келади.

Узумнинг иссиқлик сиғими юқори бўлганлиги сабабли, совутгичда анча узоқ вақт совийди. Кўпинча узум 5–8 сутка мобайнида совийди ва унинг 1 ва 0 ⁰С ҳароратга тушади. Кўпинча маҳсулотни совитишни^oҳарорати 1 ва 0 жадаллаштириш мақсадида бўлмаларга совуқ ҳаво юборилади, бу эса совитиш муддатини 2–3 марта қисқартиради.

Дастлабки совитиш бўлмаси бўлмаган омборларда аввал бўлманинг 30– 40% узум жойлаштирилади, 3–4 кундан кейин яна маълум қисми узум билан тўлдирилади. Одатда, узумнинг Ўрта Осиёда етиштирилладиган хўраки навлари 3–5 ^oС ҳароратга чидайди. Шу сабабли сақлаш учун нормал ҳарорат -1–0 ⁰С ҳисобланади. Узум сақлаш жараёнида ана шу ҳарорат доимий бўлиши лозим. Ҳавонинг нисбий намлиги 85–90% атрофида бўлади. Агар 80% дан кам бўлса, узумнинг банди сўлий бошлайди.

Ҳавонинг ҳарорати -2 ⁰С паст бўлмаслиги лозим. Акс ҳолда мевалар музлаб қолиши ва моддалар алмашинуви жараёни бузилиши мумкин. Узум музлаганда ўз хоссасини қайта тикламайди.

. Совутиш батареяларига яқин жойдаги узум музлаб қолмаслиги учун батареялар полиэтилен плёнка ёки қоп мато билан тўсиб қўйилади. Сақланувчанлиги юқори бўлган узумларни совутгичларнинг ичкари қисмига жойлаштириш лозим. Сақланадиган узумнинг ҳолатини мунтазам текшириб бориш учун уларнинг эни тўрт қатор яшик энидан ошмаслиги лозим. Ҳар қатор орасида йўлакча қўйилиши лозим. Яшикларнинг қавати 10–12 қилиб, совутиш ва ёритиш асбобларидан 50–60 см, девордан эса 30–40 см нарига тахланади.

Узумни сақлашда турли хил антисептик воситалардан фойдаланилади. Бунда олтингугурт ва калий метабисулфит каби моддалардан фойдаланилади. Фумигация йўли билан қисқа муддатли ишлов беришда омборнинг 1 м³ га 3–5 г ҳисобидан олтингугурт ёндирилади. Сулфит ангидридни узум жойлашган бўлмага баллонда ҳам юбориш мумкин. Сулфит ангидрид газ омбор ҳавоси билан аралашиб кетиши учун газ бериш вақтида вентиляторни ишга тушириш лозим. Ишловдан кейин бўлма шамоллатилади. Калий метабисулфит эса таблетка ҳолида бевосита узум жойланган яшикларга солиб қўйилади. У аста-секин парчаланиб сулфит ангидрид ажратиб чиқаради. Ана шундай усулда узумни сақлашда газли муҳит ҳосил бўлади.

Узумни полиэтилен плёнка материалларидан тайёрланган қопларда сақлаш ҳам яхши натижа беради. Оз миқдордаги узумни сунъий совутиш қўлланилмайдиган ертўлаларда сақласа бўлади. Ўзбекистон Республикасида токзорлар майдони кенгайиши ва агротехник тадбирлар қўлланиши туфайли кўп миқдорда узум етиштирилмоқда. Узумни сифатига бўлган талаблар бир томондан ошиб борса, иккинчи томондан сақлаш ва қайта ишлаш инсон организми учун керак бўлган узум ва узум маҳсулотлари билан таъминлаш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолди. Узум мевалари жуда мазали ва фойдалидир. Унинг таркибида 15-30% шакар (тупида сўлитилганда эса 40-50% гача), органик кислоталар, пектин, ошловчи, хушбўй хидли ва бўёқ моддалар, ферментлар,

A, B1, B2, C витаминлар ва минерал тузлар бўлади. Узум таркибида яхши ўзлаштириладиган шакар (глюкоза ва фруктоза), органик кислоталар ва бошқа моддаларнинг бўлиши ва таркибий қисмларининг бир-бирига мос равишда бирикканлиги туфайли улар даволаш хусусиятига эга. Масалан, фруктозани олсак, у юрак-асаб фаолиятини нормал ривожланиши учун энг керакли модда ҳисобланади. Лекин фруктозани табиатда тоза ҳолатда олиб бўлмайди, узумда эса бу маҳсулот етарли даражада бўлади. Янги узум маҳсулотини ёки уйда тайёрланган маҳсулотни истеъмол қилган инсонлар юрак ва қон босими хасталигидан соғайиб кетганларни жуда кўп мисол қилиб келтириш мумкин. Узумдан Ҳар хил мақсадлар учун фойдаланилади. Узум янгилигича кўп ишлатилади. Ундан июндан бошлаб ноябргача фойдаланилади. Ташишга чидамлилиги ва совутгичларда ҳамда махсус омборларда узок сақланиши туфайли узум янгилигича келгуси йилнинг май ойида ҳам истеъмол қилинади. Узум озик-овқат ва шароб саноати учун яхши хом ашёдир. Узумдан тайёрланадиган маҳсулотлар энг яхши тўйимли, парҳез ва шифобахш маҳсулотдир. Узум шарбатини қайнатиш ёки совуқда концентратлаш йўли билан шинни, вакуум-сусло, узум асали ва таркибида 60-75% гача шакар бўлган бошқа маҳсулотлар олинади. Узумдан қуритилган қимматбаҳо маҳсулотлар: хўраки навлардан майиз, уруғсиз навлардан кишмиш олинади. Калорияси ю кулинария саноатида ишлатиладиган қимматбаҳо озик-овқат маҳсулотига айланади. Узумдан ҳар хил шароблар, шампан шароби, коньяк тайёрланади. Истеъмол қилинадиган шароблардан узум сиркаси тайёрланади. Узум турпидан спирт, вино кислотаси, танин моддаси, узум мойи, бўёқ моддалари олинади.

Узумдан тайёрланадиган маҳсулотлар ишлатилиши ва тайёрланиш технологияси бўйича: 1) Шаробчилик маҳсулотлари (шароб, коньяк, шампан ва ҳ.к.); 2) Шарбат маҳсулотлари (табиий ва ярим фабрикат ҳолидаги шарбатлар ва ҳ.к.); 3) Концентратлар (узум асали, вакуум-сусло, бекмес ва ҳ.к.); 4) Консервалар (компот, маринад, мураббо, жем, узум пастаси ҳамда узумни дастлабки ишланишидан ҳосил бўлган чиқиндилардан иборат). Иккиламчи маҳсулотларга бўлинади. Масалан узум турпидан озика уни, пўстидан бўёқ, уруғидан мой олинади, озиковқат ва кондитер маҳсулотларини тайёрлаш учун фойдаланилади. Ҳозирда дунё бўйича етиштириладиган узумнинг 80% шароб тайёрлашда, 16% га яқини янгилигича истеъмол қилинади ва 4% қуритиш (майиз) учун ишлатилади. Осиё мамлакатларида узум асосан янгилигича ейиш, майиз қилиш, алкогольсиз ичимликлар ва консерва маҳсулотларни тайёрлаш учун ишлатилади. Дунё бўйича ҳар йили 1млн.т майиз тайёрланади. Бу борада Туркия (360 минг.т), АҚШ (340 мин.т), майиз тайёрлаб етакчи ўринда туради. Янги узумни истеъмол қилиш жон бошига бир йилда ўртача Сурия, Иорданияда 40кг, Болгария, Греция, Туркия, Ўрта Осиё республикаларида 15-30 кг ни, Италия, Испания, Португалия, Аргентина, Югославия, Руминия, Германия, Венгрия ва Францияда 4-10 кг ни ташкил қилади. Қуритилган узум (майиз) организм томонидан тез ўзлаштириладиган глюкозага жуда бой (65-80%) бўлганлиги сабабли юқори калорияли бўлиб ҳисобланади. Майиз таркибида 1,5-2% азотли моддалар, 1,9-2,2% кул бўлиб, инсон организми учун зарур бўлган витаминларга бойдир. Бир килограмм майиз 2400-3250 калорияли бўлиб, кўпгина қуритилган меваларга нисбатан устун туради. Майизнинг, айниқса камқонлик, қон алмашиниш жараёнларини яхшилаш ҳамда бошқа бир қанча шифобахш хусусиятлари бор. Майиз асосан Ўрта Осиё Республикаларида тайёрланиб, шундан 80% дан кўпроғи Республикамизда етиштирилади.

REFERENCES

1. Азизов А.Ш., Исламов С.Я., Суванова Ф.У., Абдуқаюмов З. Сақлаш омборлари ва қайта ишлаш корхоналарини лойиҳалаштириш асослари ва жихозлари.-Тошкент, 2014
2. Шаумаров Х.Б. Исламов С.Я. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва бирламчи қайта ишлаш технологияси. – Тошкент, 2011.
- 3.У.И. Маматов “Узум етиштириш” –Нашриёт уйи “Тасвир” – 2021й
4. Джавакянц Ю.М, Горбач В.И. Виноград Узбекистана. Ташкент – 2001. – с. 69-149.